

KATMAN PORTAL

Yapay Zekânın Ötesi

Author(s): Barış Güven

Published: Nisan 24, 2026

URL: <https://katmanportal.com/?p=4497>

AbstractYapay zekânın ekonomiye ve topluma etkisini anlamaya çalışırken, iklim değişikliği ve ekosistem krizine yanıt vermek için başka birçok teknolojiye daha acil bir şekilde ihtiyaç duyduğumuzu gözden kaçırmayalım. Yapay zekâ sihirli bir değnek değil. Ekosistem krizine yanıt vermede yararlanacağımız çok sayıda teknolojiden yalnızca biri.

Published by Katman Portal · Nisan 24, 2026 · <https://katmanportal.com/?p=4497>